

Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların
Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

ISSN 2790-2188

İQTİSADI İSLAHATLAR

№ 4 (5)

www.journal.ereforms.org

Bakı-2022

ISSN 2790-2188 (print), 2790-2196 (online)

"İqtisadi islahatlar" elmi-analitik jurnal

REDAKSİYA HEYƏTİ

İ.e.d., professor QASIMLI V. Ə.
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru,
Bakı, Azərbaycan

Akademik ƏLƏKBƏROV U. K.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının rektoru,
Bakı, Azərbaycan

T.e.d., professor BABANLI M. B.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin rektoru,
Bakı, Azərbaycan

İ.e.d., professor İBRAHİMOV E. R.
Milli Məclisin deputatı,
Bakı, Azərbaycan

İ.e.d., professor, əməkdar elm xadimi ATAŞOV B. X.
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti,
Bakı, Azərbaycan

İ.e.d., professor XƏLİLOV H. A.
Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi,
Bakı, Azərbaycan

İ.e.d., professor MƏMMƏDOV M.A.
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti,
Bakı, Azərbaycan

İ.e.d., professor ƏLİYEV Ü. Q.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC),
Bakı, Azərbaycan

İ.e.d., professor BALAYEV R. Ə.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC),
Bakı, Azərbaycan

İ.ü.f.d. HÜSEYNOV R. F.
Almaniyanın Bonn Universitetinin doktoru,
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi,
Bakı, Azərbaycan

Mündəricat

■ Ön söz	5
■ V. Qasımlı Heydər Əliyev və Azərbaycan iqtisadiyyatı	7
■ R. Hüseyin Azərbaycan Respublikasının yaşıl enerji potensialından istifadə məsələləri	15
■ G. Quliyeva Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdə sahibkarlıq mühiti	23
■ M. Rəsulova, X. Hüseyinli Azərbaycanın global innovasiya indeksində mövqeyi: güclü və zəif tərəflərin təhlili	29
■ M. Musayeva, P. Orujov, A.B. Baysal Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu dəhlizinin Cənubi Qafqaz regionunun inkişafına təsiri	39
■ F. Abbaszadə, A. Satıcı Yaşıl iqtisadiyyat sahəsində tədbirlər və inkişaf siyasətinin sistemli tətbiqi	51
■ S. Pənahlı Müəssisə idarəetməsində intellektual kapitalın önəmi	59
■ K. Dadaşova Aviasiya trenajor hazırlığı bazarının xüsusiyyətləri	67
■ Ə. Əsədov, B. Səmədov, Ə. Hüseyinov Auditorun vəzifə öhdəlikləri və auditor rəyinin əhəmiyyəti	73
■ İ. Əliyev Dünyada və Azərbaycanda korporativ idarəetmə	79
■ Ş. Əliyev Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında post-konflikt quruculuğunun strateji aspektləri	87

"İQTİSADI İSLAHATLAR" **elmi-analitik jurnal**

ÖN SÖZ

№ 4 (5)-2022

Baş redaktordan

Hörmətli oxucular!

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin təsisçisi olduğu "İqtisadi islahatlar" elmi-analitik jurnalının 2022-ci il üçün sonuncu sayı sizlərin qarşısındadır. Jurnalımızın ilk sayının nəşr olunmasından ötən müddət ərzində xeyli uğurlar əldə olunub. Bunlardan ən mühümü Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasına ünvanladığımız müraciətin müsbət cavablandırılmasıdır. Belə ki, 2023-cü ildən etibarən "İqtisadi islahatlar" elmi-analitik jurnalı Ali Attestasiya Komissiyasına tərəfindən Azərbaycan Respublikasında elmi məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövrü elmi nəşrlər siyahısına (iqtisad elmləri üzrə) daxil edilib. Hazırda jurnalımızın beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sistemlərinə (bazalarına) qoşulması istiqamətində intensiv işimiz davam edir. Hədəfimiz yaxın gələcəkdə Scopus bazasında indekslənən jurnalların siyahısına daxil olmaqdır.

Jurnalımızın 2022-ci ildəki üçün nəzərdə tutulan sonuncu - dördüncü sayında Azərbaycan dilində "Heydər Əliyev və Azərbaycan iqtisadiyyatı", "Azərbaycan Respublikasının yaşıl enerji potensialından istifadə məsələləri", "Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdə sahibkarlıq mühiti", "Azərbaycanın global innovasiya indeksində mövqeyi: güclü və zəif tərəflərin təhlili", "Yaşıl iqtisadiyyat sahəsində tədbirlər və inkişaf siyasətinin sistemli tətbiqi", "Müəssisə idarəetməsində intellektual kapitalın önəmi", "Auditorun vəzifə öhdəlikləri və auditor rəyinin əhəmiyyəti", "Dünyada və Azərbaycanda korporativ idarəetmə" "Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında post-konflikt quruculuğunun strateji aspektləri", rus dilində "Особенности рынка авиационной тренажерной подготовки", ingilis dilində "Influence of the Baku-Tbilisi-Kars railway corridor to the development of the South Caucasian region" kimi aktual mövzuları əhatə edən elmi-analitik məqalələrə yer verilib.

Hörmətli tədqiqatçılar!

Nəzərinizə çatdırırıq ki, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin əməkdaşları ilə yanaşı kənar müəlliflər də elmi-analitik məqalələrini "İqtisadi islahatlar" jurnalına təqdim edə bilər. Məqalələrin onlayn qaydada "İqtisadi islahatlar" elmi-analitik jurnalına təqdim edilməsi üçün jurnalımızın internet səhifəsində müvafiq imkanlar yaradılıb (<https://journal.ereforms.org/az/submit-article>). Jurnalda əsasən Azərbaycan, ingilis və rus dillərində iqtisadiyyata aid məqalələr dərc edilir. Əminik ki, "İqtisadi islahatlar" jurnalı sizlər üçün faydalı olacaq və jurnalımızla əməkdaşlığınızı dərinləşdirəcəksiniz.

Ramil HÜSEYN

"İqtisadi islahatlar" elmi-analitik jurnalının baş redaktor